
MARKETING DE INFLUÊNCIA ALGORÍTMICO E RESPONSABILIDADE CIVIL CONSUMERISTA

ALGORITHMIC INFLUENCER MARKETING AND CONSUMER CIVIL LIABILITY

Jamilly V. Almeida Guimarães¹

Natálie Tadioto Paschoal²

Paulo Roberto Pegoraro Junior³

GUIMARÃES, Jamilly V. A.; PASCHOAL, Natálie T.; PEGORARO JUNIOR, Paulo R. Marketing de influência algorítmico e responsabilidade civil consumerista. Revista Direito, Inovação e Regulações: Centro Universitário de Cascavel (UNIVEL). Cascavel. Julho. 2025; v. 4 (n. 9): 9-23. ISSN-e: 2965-0860. DOI 10.5281/zenodo.20385401

¹ Mestranda no PPGD da Univel (Cascavel/PR). Especialista em Direito Penal e Processo Penal. Integrante do grupo de pesquisa ALEX: Direito, Cultura e Distopia (Univel/CNPq). Assistente de juiz no TJPR. E-mail: jamillyalmeida.g@hotmail.com. ORCID: 0009-0006-2924-3868.

² Mestranda no PPGD da Univel (Cascavel/PR). Integrante do grupo de pesquisa em Inovação, Tecnologia, Disruptividade e Sustentabilidade (Univel). Assessora de Defensoria na DPE/PR. E-mail: natalietpaschoal@gmail.com. ORCID: 0009-0003-3910-8756.

³ Doutor em Direito pela PUCRS. Mestre em Direito pela UNIPAR. Professor do PPGD (stricto sensu) da Univel. Advogado. E-mail: pegoraro@univel.br. ORCID: 0000-0002-9537-0826.

RESUMO

O crescimento das plataformas digitais e das redes sociais consolidou a figura do influenciador digital como um agente capaz de impactar diretamente as decisões de consumo do público. Nesse contexto, o marketing de influência apresenta-se como uma estratégia central para a divulgação de produtos e serviços. A influência exercida por esses agentes proporciona uma indução ao consumo e, a partir disso, suscita questionamentos acerca da vulnerabilidade do consumidor, tornando-se necessário analisar o papel do marketing de influência, dos algoritmos de recomendação e do poder de alcance das plataformas digitais e dos influenciadores digitais, bem como compreender de que forma o direito e os mecanismos regulatórios atuam na tutela do consumidor frente às modificações tecnológicas que influenciam a maneira como produtos e serviços são ofertados e consumidos. Assim, o estudo propõe examinar a atuação dos influenciadores digitais e das plataformas nesse contexto, considerando a proteção do consumidor no ambiente digital e os possíveis desdobramentos jurídicos.

Palavras-chave: Responsabilidade civil; Direito digital; Direito do consumidor; Marketing digital; Influenciador digital.

ABSTRACT

The growth of digital platforms and social networks has established the digital influencer as an agent capable of directly impacting public consumption decisions. In this context, influencer marketing emerges as a central strategy for promoting products and services. The influence exerted by these agents induces consumption and, consequently, raises questions regarding consumer vulnerability. This necessitates an analysis of the role of influencer marketing, recommendation algorithms, and the reach of both digital platforms and influencers. Furthermore, it is essential to understand how the law and regulatory mechanisms operate in protecting consumers against technological shifts that influence the offering and consumption of products and services. Thus, this study proposes to examine the activities of digital influencers and platforms within this framework, considering consumer protection in the digital environment and potential legal implications.

Keywords: Civil liability; Digital law; Consumer law; Digital marketing; Digital influencer.

INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias digitais e a expansão das redes sociais transformaram profundamente a forma como as pessoas se comunicam, consomem informações e realizam escolhas de consumo. Plataformas digitais como Instagram, Facebook, TikTok, dentre outras, passaram a ocupar papel central na circulação de informações e na formação de opiniões, permitindo que conteúdos alcancem milhões de pessoas em curto espaço de tempo, com engajamento daí decorrente. Nesse cenário, o marketing digital passou a explorar de forma intensa a visibilidade e o alcance dessas plataformas, utilizando influenciadores digitais como intermediários entre marcas e consumidores.

A ampla difusão desses conteúdos não ocorre de maneira neutra ou apenas de forma espontânea. O alcance e a visibilidade dos influenciadores são condicionados por infraestruturas tecnológicas complexas, especialmente por algoritmos de recomendação,

sistemas de inteligência artificial e mecanismos de direcionamento de publicidade personalizada. Essas tecnologias operam a partir da coleta e análise massiva de dados pessoais dos usuários, como histórico de navegação, tempo de visualizações, curtidas, comentários e padrões de interação, permitindo que as plataformas identifiquem preferências individuais e priorizem conteúdos com maior potencial de engajamento. Nesse contexto, o conteúdo produzido por influenciadores digitais não apenas circula nas redes sociais, mas é frequentemente impulsionado por sistemas algorítmicos capazes de ampliar e direcionar mensagens publicitárias a públicos específicos.

É nesse contexto que se consolida a figura do influenciador digital. Esses indivíduos constroem sua imagem pública a partir da exposição de suas rotinas, experiências pessoais e opiniões, desenvolvendo uma identidade digital. A construção dessa imagem é fundamental para o fortalecimento da credibilidade do influenciador, pois a relação estabelecida com o público tende a se basear na percepção de confiança, identificação e proximidade.

A partir dessa relação, o influenciador passa a exercer um significativo poder de persuasão. Diferentemente da publicidade tradicional, que muitas vezes é percebida de forma explícita como propaganda, as recomendações feitas por influenciadores costumam ser apresentadas como indicações pessoais ou experiências próprias com determinado produto ou serviço. Essa forma de comunicação gera maior engajamento e aumenta a probabilidade de que os seguidores considerem tais recomendações como confiáveis.

O denominado “marketing de influência”, assim, tornou-se uma das principais estratégias utilizadas por empresas para divulgar e promover produtos e serviços. No entanto, o mesmo poder de influência também pode ser utilizado para a divulgação de produtos potencialmente enganosos. Em diversas situações, produtos são promovidos com promessas exageradas, benefícios não comprovados ou resultados irreais, especialmente quando o conteúdo publicitário não é claramente identificado como publicidade. Essa prática pode induzir o consumidor a erro, comprometendo sua capacidade de tomar decisões de consumo de maneira informada e consciente.

A transição inexorável do consumo tradicional para o comércio eletrônico mediado por plataformas digitais alterou substancialmente a dinâmica clássica de oferta e aceitação, inserindo novos atores na cadeia de consumo. O marketing de influência, ao capitalizar sobre as denominadas relações parassociais e a confiança cega depositada pelos seguidores em figuras de autoridade digital, cria vastas zonas de penumbra regulatória. Tais zonas cinzentas manifestam-se especialmente no que tange à publicidade velada e à responsabilização civil por danos materiais e morais decorrentes de fraudes, falhas na prestação de serviços ou promessas enganosas propaladas nas redes sociais.

Diante disso, torna-se necessário discutir os limites da atuação dos influenciadores digitais, especialmente no que diz respeito à divulgação de produtos ou serviços potencialmente enganosos. A análise desse tema envolve aspectos relacionados à responsabilidade civil e a aplicação das normas de proteção ao consumidor no ambiente digital.

2. O MARKETING DE INFLUÊNCIA NO AMBIENTE DIGITAL: ALGORITMOS DE RECOMENDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ALCANCE PERSUASIVO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

“Exposição é exploração, e seu imperativo aniquila o próprio morar”
(Han, 2017, p. 33).

No ambiente digital, o marketing de influência está diretamente relacionado à lógica de funcionamento das plataformas tecnológicas. O influenciador digital passa a ser escolhido pelas marcas a partir de métricas quantitativas, como número de seguidores, visualizações, engajamento em publicações e consumo de conteúdos, como os stories, funcionalidade que permite compartilhar fotos e vídeos curtos que desaparecem após 24 horas, e que se tornou rapidamente um dos recursos mais populares da plataforma.

A visibilidade está relacionada à capacidade de um indivíduo ou marca de aparecer de forma recorrente diante de seu público. Como observa Pariser, "os algoritmos que orquestram a nossa publicidade estão começando a orquestrar nossa vida" (Pariser, 2012, p. 8).

A análise técnica indica que a opacidade algorítmica atua como um violento cerceador da liberdade de escolha do consumidor. Ao bombardear o indivíduo repetidamente apenas com conteúdos patrocinados que reforçam seus vieses de confirmação ou suas fraquezas emocionais pré-mapeadas pela coleta massiva de dados, a racionalidade da decisão de compra é corrompida. Daí a relevância de robustecer tal discussão sobre como essa manipulação algorítmica orquestrada pode configurar uma agressão direta ao princípio da boa-fé objetiva (consagrado no art. 4º, inciso III, do CDC) e ao direito básico à informação clara e adequada (art. 6º, inciso III, do CDC). O consumidor, neste cenário plataformizado, perde a autonomia volitiva plena, sendo sutilmente conduzido a negócios jurídicos que não celebraria sob condições de transparência informacional plena.

O marketing de influência é definido pela Associação Americana de Marketing (Ama, 2017 apud Silva, Machado e Bernardes, 2024) como uma atividade. É o conjunto de instituições e processos de criação, comunicação, entrega e troca de ofertas que possuem valores para clientes e para o corpo social. O protagonista do marketing de influência é o influenciador digital. Esses profissionais passaram a utilizar as redes sociais como forma de ampliar sua visibilidade e fortalecer sua presença no mercado. Segundo Terra, "a visibilidade se refere ao alcance e à frequência com que um indivíduo ou marca aparece para seu público, sendo impulsionada por estratégias de comunicação, presença ativa nas redes sociais e fluência no uso de algoritmos" (Terra, 2025). Muitas vezes, trata-se de usuários comuns ou

profissionais que produzem conteúdo de maneira ainda amadora, buscando construir autoridade e reconhecimento em suas áreas de atuação (Terra, 2025).

Diferentemente do consumidor tradicional, que recebia informações de maneira predominantemente passiva, o consumidor online passa a desempenhar um papel mais ativo na circulação de conteúdos e informações. Como destaca Luz (2020)

[...] o consumidor online é um coprodutor de valor que pode ser visto como parte da empresa. Além disso, o ambiente online, por meio das redes sociais e dos mecanismos orgânicos de busca, abre caminhos para uma maior conexão entre indivíduos que estão buscando informações (sobre um produto ou serviço) e aqueles que produzem este tipo de conteúdo (p. 122).

Os influenciadores, portanto, trocam sua privacidade em nome da exposição de conteúdo, uma vez que a lógica do funcionamento das redes sociais está baseada na organização algorítmica de conteúdo. Contudo, esse alcance não depende exclusivamente da popularidade do influenciador, mas também da estrutura tecnológica das redes. Os algoritmos de recomendação tendem a privilegiar conteúdos que despertam respostas emocionais rápidas, como temas relacionados a fofocas ou violência (Pariser, 2012). De acordo com Pariser "num mundo personalizado, questões importantes, porém complexas ou desagradáveis têm menos probabilidade de atrair a nossa atenção" (Pariser, 2012, p. 63).

Cientes dessa dinâmica, muitos influenciadores adaptam estrategicamente seus conteúdos à lógica de funcionamento dos algoritmos. A atuação do influenciador passa a ser amplificada pela arquitetura algorítmica das plataformas, que potencializa o alcance das mensagens publicitárias e intensifica seu poder de persuasão. O marketing de influência torna-se uma prática profundamente mediada por tecnologias de recomendação, o que Pariser denomina de "filtros de personalização", que, segundo o autor:

“servem como uma espécie de autopropaganda invisível, doutrinando-nos com as nossas próprias ideias, amplificando nosso desejo por coisas conhecidas e nos deixando alheios aos perigos ocultos no obscuro território do desconhecido” (Pariser, 2012, p. 11).

Nesse cenário, alguns criadores passam a explorar deliberadamente temáticas que despertam o interesse humano e geram elevados níveis de interação, a fim de atrair o público, criar uma identificação com os seguidores e utilizam esse engajamento para promover produtos ou serviços, que podem ser falsificados ou acompanhados de promessas enganosas.

Um dos casos emblemáticos envolvendo influenciadores de grande alcance e que desperta atenção pública e jurídica é o da influenciadora Virginia Fonseca⁴, alvo de questionamentos quanto à divulgação de produtos nas redes sociais, especialmente quanto à transparência das práticas publicitárias. Nota-se especialmente as estratégias da influenciadora, seus stories dentro da plataforma Instagram acerca da divulgação de promoções muitas vezes associadas à exposição de momentos familiares, como a presença de seus filhos, ou vinculadas a episódios de grande repercussão e polêmicas nas redes sociais. Essas estratégias tendem a ampliar a visibilidade de campanhas publicitárias, aspectos que serão examinados de forma mais apurada quando da análise da jurisprudência pertinente ao tema.

3. A VULNERABILIDADE E A HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NO MARKETING DE INFLUÊNCIA DIGITAL

A atuação dos influenciadores integra significativamente as dinâmicas de consumo do ambiente digital. A combinação de algoritmos e publicidade potencializa o alcance dos comerciais e o poder de persuasão/alcance ao público. Esse cenário evidencia importantes questionamentos jurídicos.

Em verdade, como pontua Bauman (2008), a realidade do consumidor ultrapassa fragilidades pontuais:

Bombardeados por todos os lados por sugestões de que precisam se equipar com um outro produto fornecido pelas lojas se quiserem ter a capacidade de alcançar e manter a posição social que desejam, desempenhar suas obrigações sociais e proteger a auto-estima – assim como serem vistos e reconhecidos por fazerem tudo isso –, consumidores de ambos os sexos, todas as idades e posições sociais irão sentir-se inadequados, deficientes e abaixo do padrão a não ser que respondam com prontidão a esses apelos. (...) O objetivo crucial, talvez decisivo, na sociedade de consumidores (mesmo que raras vezes declarado com tantas palavras e ainda como menos frequência debatido em público) não é a satisfação de necessidades, desejos e vontades, mas a comodificação ou recomodificação do consumidor: elevar a condição dos consumidores à de mercadorias vendáveis. É, em última instância, por essa razão que passar no teste do consumidor é condição inegociável para a admissão na sociedade que foi remodelada à semelhança do mercado. Passar no teste é pré-condição de todas as relações contratuais que tecem a rede de relacionamentos chamada “sociedade de consumidores” e que nela são tecidas. É essa pré-condição, sem exceção ou possibilidade de recusa, que consolida o agregado das transações de compra e venda numa totalidade imaginada. (...) Os membros da sociedade de consumidores são eles

⁴ Vide a tal respeito <https://observatorioufrj.wordpress.com/2023/05/23/a-capitalizacao-da-vida-privada-e-os-perigos-da-influencia-digital-uma-analise-da-influenciadora-virginia-fonseca/>, acesso em 23 mar. 2026.

próprios mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna membros autênticos dessa sociedade. Tornar-se e continuar sendo uma mercadoria vendável é o mais poderoso motivo de preocupação do consumidor, mesmo que em geral latente e quase nunca consciente (p. 74-77).

Por essa demonstração jurídica e social de fraqueza, a norma brasileira contempla a vulnerabilidade.

No artigo 4º, do Código de Defesa do Consumidor são enumerados diversos princípios que norteiam as relações de consumo. No entanto, em seu inciso I, é reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, compreendida como a “espinha dorsal do Código”, uma vez que todos os demais princípios decorrem dessa vulnerabilidade, responsável por promover o reequilíbrio da relação consumidor-fornecedor (Alqualo, 2022).

Alqualo (2022) pontua que há uma crescente produção industrial ao longo dos anos, resultado de uma sociedade contemporânea caracterizada pelo consumo em massa, na qual diversos produtos e serviços encontram-se à disposição do consumidor. Esse cenário, por si só, já coloca o consumidor em posição de maior vulnerabilidade. O que se observa é um aumento dessa vulnerabilidade em razão da intensa massificação da produção, da distribuição e do consumo em geral. Portanto, o Código reconhece a inferioridade do consumidor em face do fornecedor.

A doutrina estabelece quatro principais formas de vulnerabilidade: técnica, jurídica, econômica e informacional. A vulnerabilidade técnica concentra-se no fato de que o consumidor não dispõe de conhecimentos aprofundados sobre o produto, ainda que seja um indivíduo instruído. A vulnerabilidade jurídica decorre do reduzido conhecimento do consumidor acerca de seus direitos. O viés socioeconômico diz respeito ao fato de que o consumidor é o último detentor do poder econômico na relação. Por fim, a vulnerabilidade informacional implica na insuficiência ou na complexidade das informações prestadas pelo fornecedor, o que pode impedir a plena compreensão das características dos produtos e serviços (Alqualo, 2022).

A literatura de referência estabelece que a hipervulnerabilidade ocorre quando os fatores tradicionais de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica, fática) são exponencialmente agravados por circunstâncias específicas, sejam elas subjetivas (como idade avançada ou saúde debilitada) ou objetivas (como a absoluta opacidade tecnológica dos algoritmos de Inteligência Artificial e o processamento de megadados - Big Data).

O consumidor digital, em grande parte das vezes, não possui sequer a consciência primária de que está sendo alvo de uma campanha publicitária orquestrada por trás de um vídeo aparentemente banal. O consumidor é induzido a acreditar que está acompanhando organicamente a "rotina pessoal" ou o "estilo de vida" do influenciador digital com o qual desenvolveu uma interação parassocial unilateral de afeto e confiança. Essa deliberada quebra da transparência publicitária agrava de tal forma a assimetria na relação de consumo que eleva o cidadão a um estado de hipervulnerabilidade fática e informacional, o que se liga

diretamente ao fenômeno da "economia da atenção" e à completa "opacidade algorítmica" perante o destinatário final.

Com o surgimento de novas tecnologias decorrentes do acesso à Internet, introduziram-se também novos comportamentos na sociedade de consumo. Observam-se modificações nas interações interpessoais, na aquisição de produtos e serviços, no surgimento de novos bens e formas de compartilhamento, bem como na utilização de dados pessoais dos consumidores (Silveira e Santos, 2022).

De acordo com Silveira e Santos (2022), a ampliação da comunicação e a facilitação proporcionada pelas redes digitais instauram novos desafios jurídicos, principalmente no que diz respeito à vulnerabilidade do consumidor. As formas de consumo passaram a ocorrer à distância, muitas vezes de forma audiovisual, por meio de redes internacionais de telecomunicações. Atualmente, não há mais a necessidade da presença física dos contratantes, tampouco a definição prévia de local e momento para a celebração do contrato. Nesse contexto, a velocidade das mudanças evidencia as limitações do modelo tradicional elaborado pelo legislador no Código de Defesa do Consumidor, cuja elaboração remonta à década de 1990.

O avanço tecnológico, evidentemente, proporciona benefícios e evoluções para a sociedade. No entanto, também evidencia a necessidade de novos arranjos nas relações entre consumidores e fornecedores, bem como de mecanismos regulatórios capazes de abarcar os efeitos e as consequências dessas transformações tecnológicas. O cenário atual apresenta-se como um espaço fértil para que empresas rompam paradigmas e impactem a forma tradicional de consumo dos usuários, como ocorre com plataformas e serviços como Nubank, Spotify, iFood, Uber e Netflix (Silveira e Santos, 2022).

Spagnollo e Tonial (2023) pontuam que, em virtude das inovações tecnológicas presentes no ambiente virtual, o consumidor passa a se encontrar em uma posição de (hiper)vulnerabilidade.

O consumidor, já considerado a parte mais fraca da relação de consumo, torna-se progressivamente mais frágil diante das transformações tecnológicas e da complexidade das informações presentes nos produtos e serviços ofertados, afastando-se cada vez mais das lojas físicas e do contato direto com o fornecedor (Lima, 2006 apud Spagnollo e Tonial, 2022).

Ao passo que se intensifica o consumo virtual, amplia-se também a vulnerabilidade do consumidor, considerando as peculiaridades do comércio eletrônico. Faz-se necessário, portanto, analisar se o consumidor, cuja vulnerabilidade já é presumida, encontra-se em condição ainda mais agravada nas relações virtuais (Spagnollo e Tonial, 2022).

Nesse sentido, Spagnollo e Tonial (2022) pontuam:

Denota-se, pois, que no âmbito digital, a atual proteção do consumidor é efetivada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) - que se constitui em um microsistema jurídico criado com o objetivo de regulamentar as relações de consumo – e, pelo Decreto n. 7.962/2013,

que tem por finalidade suprir as principais lacunas existentes na codificação consumerista. Todavia, em que pese a regulação existente, o direito de tutela do consumidor, decorrente das novas tecnologias, traz, continuamente, novos desafios para a efetiva proteção do polo mais fraco da relação de consumo, que no comércio eletrônico possui sua vulnerabilidade mais acentuada. Assim, gigante o desafio de proteger o consumidor diante das inovações digitais que acontecem diariamente e se inserem na vida e no cotidiano das pessoas, transformando o cenário social (p. 114).

O marketing de influência, operacionalizado por influenciadores digitais, intensifica a condição de (hiper)vulnerabilidade do consumidor. Isso ocorre porque tais agentes passam a exercer papel relevante na formação das escolhas de consumo. A relação de proximidade e confiança estabelecida entre influenciadores e público, somada ao amplo alcance das plataformas digitais e aos algoritmos que recomendam o conteúdo por eles produzido, pode levar o consumidor, muitas vezes, a adquirir um produto sem realizar uma averiguação prévia acerca de sua procedência, características ou adequação.

A hipervulnerabilidade do consumidor no ambiente digital revela-se como um fenômeno inerente às novas dinâmicas de consumo mediadas por tecnologia, especialmente no âmbito do marketing de influência. A intensificação da assimetria informacional, aliada ao poder persuasivo dos influenciadores digitais e à atuação dos algoritmos de recomendação, amplia significativamente o desequilíbrio nas relações de consumo. Portanto, evidencia-se a necessidade de uma releitura dos mecanismos tradicionais de proteção consumerista, a fim de assegurar a efetividade dos direitos do consumidor frente às novas formas de publicidade e indução ao consumo.

4. Responsabilidade civil no marketing de influência digital: influenciadores e plataformas na indução ao consumo e a proteção do consumidor à luz da jurisprudência do STJ e do TJPR

A jurisprudência recente tem demonstrado crescente preocupação com os efeitos jurídicos do marketing de influência no ambiente digital, especialmente quanto à responsabilização civil dos influenciadores. Nesse contexto, destaca-se o julgamento do Recurso Inominado n. 0021926-59.2023.8.16.0018, pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, analisou a responsabilidade da influenciadora digital Virginia Fonseca na divulgação de produto adquirido por consumidora que não foi entregue.

No caso concreto, a consumidora adquiriu um óculos de sol divulgados nas redes sociais da influenciadora, que não foi entregue, o que motivou a propositura de ação indenizatória por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária das rés e determinou a restituição do valor pago, bem como a indenização por danos morais.

A Turma Recursal manteve o reconhecimento da legitimidade passiva da influenciadora digital. O acórdão destacou que, no caso concreto, a atuação da influenciadora

ultrapassou a mera divulgação publicitária, uma vez que o produto comercializado levava seu próprio nome, caracterizando verdadeira associação de imagem e identidade ao bem ofertado no mercado. Essa circunstância foi considerada suficiente para reconhecer sua participação na cadeia de fornecimento e, conseqüentemente, sua responsabilidade civil pelos danos causados à consumidora.

O Tribunal também enfatizou que, nas relações de consumo mediadas por influenciadores digitais, a confiança depositada pelos seguidores na imagem e na credibilidade do influenciador constitui elemento central na decisão da compra. Assim, ao vincular seu nome ao produto e promover sua divulgação, a influenciadora cria uma legítima expectativa no consumidor quanto à confiabilidade da oferta. Nesse sentido, a não entrega do produto configura falha na prestação do serviço, sendo apta a gerar responsabilidade civil objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o acórdão aplicou a teoria do fornecedor equiparado, reconhecendo que, embora o influenciador não seja necessariamente o fabricante ou comerciante direto do produto, sua atuação como intermediário de credibilidade na relação de consumo pode justificar sua inclusão na cadeia de fornecedores. Nessa perspectiva, o influenciador atua como facilitador da relação comercial, aproximando o consumidor do produto e assumindo, ainda que indiretamente, papel relevante na concretização do negócio jurídico.

De forma convergente ao entendimento adotado no acórdão, a doutrina reconhece que a responsabilidade pode incidir nos casos envolvendo influenciadores digitais com base na teoria do fornecedor por equiparação, considerando que sua atuação produz confiança nos indivíduos que seguem suas recomendações e consomem produtos e serviços por eles indicados. Assim, o influenciador digital pode ser considerado fornecedor, na medida em que atua como intermediário ou auxiliar na relação de consumo, aproximando-se funcionalmente da figura do fornecedor, sendo o seguidor caracterizado como consumidor, por se tratar do destinatário final da publicidade realizada (Miranda, Matos e Costa, 2025).

As inovações da tecnologia proporcionaram a venda de produtos online e a formação da figura do influenciador digital. Essas modificações advindas da atualidade resultaram em reflexões envolvendo a responsabilidade civil dos indivíduos que usam as plataformas digitais como forma de divulgação de produtos e serviços (Silva, Machado e Bernardes, 2024). A decisão revela importante tendência jurisprudencial no sentido de reconhecer que influenciadores digitais podem ser responsabilizados civilmente quando sua atuação publicitária.

No referido julgamento, o tribunal ressaltou que houve falha na prestação do serviço e descumprimento das expectativas legítimas criadas no consumidor a partir da publicidade veiculada. O acórdão também destacou que a aferição do eventual descumprimento publicitário envolve análise das circunstâncias concretas do caso, incluindo o conteúdo da oferta e a forma como ela foi apresentada ao consumidor. O Tribunal também enfatizou que a tentativa de afastar a responsabilidade sob o argumento de inexistência de vínculo direto com o serviço prestado não prospera quando verificada a integração do agente à cadeia de consumo ou a atuação por meio de preposição. Nesses casos, a responsabilização decorre da

própria estrutura da relação de consumo, na qual todos aqueles que participam da oferta ou da prestação do serviço assumem deveres de segurança, informação e transparência perante o consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a lógica de responsabilização solidária dos participantes da cadeia de consumo quando verificado dano decorrente de falha na prestação de serviço ou de publicidade irregular. Nesse sentido, destaca-se o julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.388.081/SP, no qual a Quarta Turma do tribunal analisou controvérsia envolvendo responsabilidade civil decorrente de descumprimento de publicidade e danos causados ao consumidor. Na ocasião, o STJ manteve o entendimento das instâncias ordinárias que reconheceram a responsabilidade da recorrente pelos prejuízos suportados pela consumidora, incluindo danos materiais, morais e estéticos.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 1.388.081/SP é relevante para a análise da responsabilidade civil no marketing de influência digital, pois reafirma a lógica da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo. Embora o caso analisado pelo tribunal não envolva especificamente influenciadores digitais, a lógica jurídica adotada possui plena aplicabilidade às relações de consumo mediadas pelas plataformas digitais. Isso porque o marketing de influência se estrutura justamente na utilização da imagem, da credibilidade e do alcance comunicacional de criadores de conteúdo para promover produtos e serviços, integrando-os, ainda que indiretamente, à cadeia de fornecimento.

Assim, quando a publicidade realizada por influenciadores induz o consumidor a erro ou cria expectativas que não se concretizam, é possível reconhecer sua participação na cadeia de consumo, especialmente quando sua atuação contribui para a formação da confiança do consumidor.

Desse modo, o julgamento reforça a orientação jurisprudencial de que a proteção do consumidor deve prevalecer nas relações de consumo, especialmente quando a publicidade cria expectativas legítimas quanto à qualidade ou à segurança do serviço oferecido. A decisão também evidencia a preocupação do STJ em assegurar efetividade à tutela do consumidor, reconhecendo a possibilidade de responsabilização solidária dos participantes da cadeia de fornecimento sempre que configurado o chamado acidente de consumo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento das plataformas digitais e a crescente centralidade das redes sociais nas dinâmicas de comunicação e consumo transformaram profundamente as formas de circulação de informações e de promoção de produtos e serviços.

Nesse contexto, o marketing de influência consolidou-se como uma estratégia relevante no ambiente digital, permitindo que influenciadores atuem como intermediários entre marcas e consumidores. A atuação desses agentes, contudo, não ocorre de forma isolada,

mas é amplificada pela lógica algorítmica das plataformas, que potencializa o alcance das mensagens publicitárias e direciona conteúdos a públicos específicos com base em dados e padrões de comportamento.

O influenciador digital, no ápice de sua evolução comercial contemporânea, desvincula-se da imagem lírica de mero diarista casual emitindo opiniões desprezíveis para os incautos. Ele consubstancia-se, de forma indubitável, como o gestor executivo de uma verdadeira empresa midiática unilateral, desenhada sob a lógica empresarial para gerar altíssima rentabilidade, sendo estruturada e mantida por métricas algorítmicas de conversão frenética de visualizações em vendas diretas. Ao orquestrar e monetizar ativamente a própria virtude carismática e seu contundente capital de influência, o profissional da rede social arvora-se e concentra em si os bônus econômicos pujantes dessa engrenagem sofisticada de intermediação publicitária.

Sob este prisma iluminador, reverbera imbatível o vetusto, porém implacável, princípio do risco do empreendimento e a máxima do Direito Romano *ubi emolumentum, ibi onus* (onde está a vantagem gerada, aí obrigatoriamente reside o respectivo ônus repulsivo de reparação). Inerente a esse pressuposto irrenunciável está a lógica inafastável de que o influenciador mercantil, portador de audiência qualificada, deve obrigatoriamente suportar em seu patrimônio os riscos nocivos derivados da introdução impensada de produtos defeituosos, negócios ilusórios, estelionatos digitais, promessas fraudulentas ou empreitadas inexistentes no seio da sociedade de consumo.

A análise realizada ao longo do estudo evidenciou que essa estrutura tecnológica intensifica o poder persuasivo da publicidade digital. A relação de proximidade e confiança estabelecida entre influenciadores e seguidores, somada à mediação algorítmica das plataformas, contribui para a formação de decisões de consumo que nem sempre são tomadas de maneira plenamente informada e consciente. Nesse cenário, observa-se o aprofundamento da vulnerabilidade do consumidor, reconhecida como princípio estruturante do Código de Defesa do Consumidor, podendo inclusive assumir contornos de hipervulnerabilidade no ambiente digital.

Além disso, verificou-se que o marketing de influência pode gerar riscos relevantes à proteção do consumidor, sobretudo quando a publicidade não é claramente identificada ou quando produtos e serviços são divulgados com promessas exageradas ou informações insuficientes. A forma como essas recomendações são apresentadas, muitas vezes disfarçadas de experiências pessoais, tende a reduzir a percepção crítica do consumidor e aumentar sua suscetibilidade às estratégias persuasivas.

A análise da jurisprudência também demonstra que o Poder Judiciário tem buscado adaptar os instrumentos tradicionais do direito do consumidor às novas realidades tecnológicas. O reconhecimento da responsabilidade civil de influenciadores digitais em determinadas circunstâncias, bem como a possibilidade de aplicação da teoria do fornecedor equiparado, evidencia uma tendência de ampliação da proteção jurídica do consumidor nas relações de consumo mediadas por plataformas digitais.

Diante desse panorama, evidencia-se que os mecanismos tradicionais de tutela do consumidor, embora ainda aplicáveis, mostram-se, por vezes, insuficientes para enfrentar as especificidades do ambiente digital e do marketing de influência.

Nesse sentido, torna-se fundamental o fortalecimento de mecanismos de transparência na publicidade digital, especialmente no que se refere à identificação clara de conteúdos patrocinados, bem como a delimitação mais precisa dos deveres e responsabilidades dos influenciadores digitais enquanto agentes inseridos na cadeia de consumo. A consolidação de entendimentos jurisprudenciais e o desenvolvimento doutrinário sobre o tema revelam-se essenciais para a construção de um arcabouço jurídico capaz de assegurar a efetiva proteção do consumidor frente às novas formas de indução ao consumo.

Por fim, conclui-se que o marketing de influência, embora represente uma inovação relevante nas estratégias de mercado, impõe desafios significativos ao direito, especialmente no que tange à proteção do consumidor em um ambiente marcado pela mediação tecnológica e pela intensificação das relações de consumo. Assim, a adaptação dos instrumentos jurídicos existentes, aliada à evolução da interpretação normativa, mostra-se indispensável para a promoção do equilíbrio nas relações de consumo digitais.

REFERÊNCIAS

- ALQUALO, Fernando Pereira. Direito do consumidor. 1. ed. São Paulo: Rideel, 2022. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 13 mar. 2026.
- BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.
- HAN, Byung-Chul. Sociedade da transparência. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.
- LUZ, Victoria Vilasanti da. Comportamento do consumidor na era digital. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 14 mar. 2026.
- MIRANDA, Jucélia de Souza; MATOS, Deborah Dettmam; COSTA, Sebastião Patrício Mendes da. Responsabilidade pela confiança no direito alemão em perspectiva: a responsabilidade do influencer digital no Brasil. *Revista Digital Constituição e Garantia de Direitos*. Natal, RN. v. 18, n. 2, p. 07-22. jul./dez. 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/constituicaoegarantiadedireitos/article/view/40959> Acesso em: 17. mar. 2026.
- PARISER, Eli. O filtro invisível: o que a internet está escondendo de você. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
- SILVA, Brenda Mykaelle Santos; MACHADO, Luíza Vitória Melo; BERNARDES, Rochele Juliane Lima Firmeza. MARKETING DE INFLUÊNCIA: UMA ANÁLISE SOBRE OS EFEITOS ADVERSOS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO ONLINE E O PAPEL DO CDC. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 5355–5378, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i5.14248. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14248>. Acesso em: 14 mar. 2026.
- SILVEIRA, Ricardo Freitas; SANTOS, Luana Marina dos. Direito do Consumidor: uma releitura do Código de Defesa do Consumidor com base nas tecnologias exponenciais. In: TORRE, Fernando de Paula et al. (coord.). *Manual de direito na era digital: consumidor*. 1. ed. Indaiatuba: Foco, 2022. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>
- SPAGNOLLO, Letícia; TONIAL, Nadya Regina Gusella. O papel do algoritmo como influenciador na sociedade de consumo e a (hiper)vulnerabilidade do consumidor. *Revista de Direito, Globalização e Responsabilidade nas Relações de Consumo*. v. 9, n. 1. p. 76-95. Jan-Jun. 2023. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/revistadgrc/article/view/9708> Acesso em: 14 mar. 2026.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo interno no recurso especial n. 1.388.081/SP. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 21 set. 2017. Diário da Justiça eletrônico, Brasília, DF, 29 set. 2017.

TERRA, Carolina. De funcionários a influenciadores: Por que ter programas de funcionários influencers vale a pena. 1. ed. São Paulo: Summus, 2025. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 14 mar. 2026.

TONIAL, Nadya Regina Gusella; DE CEZARO, Jovana; SPAGNOLLO, Léticia. Temas de Direito do Consumidor [recurso eletrônico]. Porto Alegre: Editora Fi, 2022. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/Temas-de-Direito-do-Consumidor.pdf Acesso em: 17 mar. 2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. Recurso Inominado n. 0021926-59.2023.8.16.0018. Recorrentes: Virginia Influencer Ltda. e Linked Store Brasil Hospedagem de Sites e Desenvolvimento de Softwares Ltda. Recorrida: Maria Vitória Peixoto de Oliveira. Relator: Fernando Andreoni Vasconcellos. 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Julgado em 24 jan. 2025.

Recebido em: 23 de março de 2026.

Aceito em: 22 de abril de 2026.